

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR
PAGES

MAY | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Психология фанлари

USMONOV Rahimjon Rahmonali o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7965495>

HAYDOVCHILARNING PSIXOLOGIK SALOMATLIGI VA UNING MEZONLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada haydovchilik kasbi bilan shug'ullanuvchi shaxslarning ruhiy salomatligi muammolari, uni saqlash yo'llari, haydovchilarning salomatligi borasida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: maqola, ruhiy salomatlik, ong, psixika, vaziyat, odamlar, transport, ishlar, aziyat.

УСМАНОВ Рахимжон Рахмонали угли

Ферганский государственный университет

преподаватель

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ВОДИТЕЛЕЙ И ЕГО КРИТЕРИИ

АННОТАЦИЯ

В статье описаны проблемы психического здоровья водителей, способы его поддержания, здоровье водителей.

Ключевые слова: статья, психическое здоровье, разум, психика, ситуация, люди, транспорт, работа, страдание.

USMANOV Rahimjon Rahmonali ugli

Fergana State University

teacher

PSYCHOLOGICAL HEALTH OF DRIVERS AND ITS CRITERIA

ANNOTATION

The article describes the problems of mental health of drivers, ways to maintain it, and the health of drivers.

Key words: article, mental health, mind, psyche, situation, people, transport, work, suffering.

Dunyo aholisining ko'pchiligi uchun transport vositasini haydash odamlar turli maqsadlarda ish joyiga, o'qishga, uyiga, yozgi uyiga yoki do'koniga borish uchun bajaradigan oddiy kundalik ishdir. Ammo ularning ba'zilari uchun bu harakatlar majmui ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi va salbiy his-tuyg'ularni, ba'zan hatto qo'rquv va o'z mashinasiga o'tirishni istamaslik hissini keltirib chiqaradi. Ushbu muammodan aziyat chekayotganlarning ko'pchiligi uni hech qanday aniq hodisa bilan, masalan, yo'l, transport hodisasi bilan bog'lamaydi. Aksincha, transport vositasini boshqarish qo'rquvi ko'pchilik odamlarda to'satdan, oldingi salbiy daqiqalarsiz namoyon bo'ladi. Xo'sh, bunday haydovchilarga ular uchun kundalik muammolarga sabab bo'lgan psixologik hodisani yengib o'tishga va yana o'z avtomobillari bilan "do'stlashishga" qanday yordam berishimiz mumkin?

Jismoniy faollik Jismoniy faollik va sport mashqlari haydovchiga sayohat oldidan hissiy stress va charchoqni yo'qotish imkonini beradi. Ushbu maslahat og'ir kundan keyin tunda haydashda eng samarali hisoblanadi. Bunday holatda, siz darhol g'ildirak orqasiga o'tmasligingiz kerak, ba'zi baquvvat harakatlar qilish, pulsni va nafas olish chuqurligini oshirish kerak. Ertalab, ertalab haydash bo'lsa, oldingi jismoniy faollik tananing uyg'onishiga va transport vositasini boshqarish uchun zarur bo'lgan energiyani olishiga imkon beradi [1, B.34].

Avtomobilni boshqarish bilan bog'liq harakatlarga maksimal e'tiborni jamlash harakatning har qanday ishtirokchisiga og'ir tirbandlikda o'zini ishonchli his qilish imkonini beradi. Yo'l harakati holatini kuzatishga xalaqit beradigan qo'shimcha tirnash xususiyati beruvchi moddalar sonini kamaytirish kerak: telefon suhbatlari, musiqa diskklarini almashtirish, radiostansiyalarni qidirish, chekish, haydash paytida ovqatlanish. SAO haydovchilik maktablariga ko'ra, qo'shimcha tashqi ogohlantirishlar haydash sifatini va yo'l-transport hodisasi xavfini yomonlashtirishi mumkin.

Haydovchilarning psixologik muammolari haydovchi o'rindig'i va orqa ko'zgu oynalarini to'g'ri sozlash haydovchi o'rindig'ining ergonomik holati haydash paytida ortiqcha charchoq hissini yo'qotadi, diqqatni turli yo'l obyektlariga qaratish vaqtini oshiradi, shuningdek, haydashda ishonchni oshiradi [2, B.78].

Mohirlik bilan sozlangan orqa ko'rinish nometallari "o'lik zonalar" deb ataladigan magistralda harakatlanayotganda yomon ko'rinadigan joylar sonini kamaytiradi. Haydovchilarning psixologik muammolari, marshrutingiz bilan tarnishning, o'z avtomobilini haydashdan qo'rqqan haydovchilar uchun suv stadionidagi haydovchilik maktabi haydash paytida salbiy ta'sirlarni va chalg'itishni kamaytirish uchun kelajakdagi sayohatingiz yo'nalishini oldindan o'rganishni tavsiya qiladi. Yo'l belgilarini, svetoforlarni o'rnatish joylarini, yo'l belgilarini va harakat yo'nalishlarini o'zgartirishni aniqlash kerak [3, B.90].

Yangi marshrutni mustaqil ravishda o'rganish uchun eng yaxshi vaqt erta tong yoki dam olish kunlari tirbandlik eng past bo'lgan va sharoitlar eng qulaydir. Chuqur va xotirjam nafas olib, biz miyaga maksimal kislorod miqdorini yetkazib beramiz. Shu bilan birga, haydovchi uchun eng muhim tizimlar va organlarning ishlashi yaxshilanadi. Shunday qilib, diqqatni jamlash, ko'rish keskinligi va harakatni muvofiqlashtirish uchun mas'ul bo'lgan tizimlar aniqroq va silliq ishlay boshlaydi.

Haydovchilarning psixologik muammolari boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, psixolog va shifokorlar yordamisiz o'z kuchingiz bilan mashina haydash qo'rquvini yengishingiz mumkin. Bu birinchi navbatda, salbiy his-tuyg'ularning sababini, ularning namoyon bo'lish tabiati va chastotasini aniqlash, keyin esa mutaxassislarining yuqoridagi tavsiyalariga amal qilish kerak [4, B.123].

Yangi haydovchilar uchun maslahatlar shoshilish kerak emas. Ajam haydovchi uchun haydashning barcha elementlarini tez va aniq bajarish juda qiyin bo'lishi tabiiy, bu ko'pincha boshqa yo'l foydalanuvchilarining noroziligiga sabab bo'ladi. Bunday vaziyatda sizga har tomondan signal berilganda, hamma asabiylashadi, lekin siz taslim bo'lolmaysiz.

Siz mavhum bo'lishingiz, o'zingizni tashqi ogohlantirishlardan ajratib olishingiz va hech qanday holatda vahima qo'ymasligingiz kerak. Shuni aniq tushunish kerakki, asabiylashish yoki asabiylashish holatida haydovchining e'tibori sezilarli darajada zaiflashadi, bu oxir-oqibat jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin [5, B.18].

Shunday qilib, agar boshqa yo‘l foydalanuvchilari sizga sekin yoki noto‘g‘ri ish qilayotganingizni ko‘rsatsa, avval mashina atrofidagi vaziyatni xotirjam baholang va “manevr”ni juda shoshilmasdan bajaring. Misol uchun, agar sizni kuzatib borayotgan maxsus xizmatlar, politsiya yoki tez yordam mashinasi haydovchisi zudlik bilan yo‘l berishni talab qilsa, siz darhol "qochib ketishingiz" shart emas. Vaziyatni xotirjam baholang va qayta tiklang. Haydovchilarning psixologik muammolari yaxshi kayfiyat va kuchli his-tuyg‘ular yo‘q. Kuchli hissiy tajribalar holatida mashinani boshqarish, ham salbiy, ham kuchli ijobiy, tajribali haydovchilar, hatto yangi boshlanuvchilar uchun ham tavsiya etilmaydi.

Bunday holatda haydash charchoqlari odatdagidan tezroq boshlanadi, diqqat tarqaladi va bu muqarrar ravishda xatolarga olib keladi, ba‘zan juda qo‘pol va bezovta qiladi. Noaniq haydab yurgan yangi boshlanuvchilar uchun bu fakt hal qiluvchi rol o‘ynashi mumkin. Shunday qilib, faqat yaxshi kayfiyatda rulga o‘ting va yo‘l davomida yo‘l harakati holatiga to‘liq e‘tiboringizni qaratishga harakat qiling va bu faqat xotirjamlik va muvozanat holatida mumkin [6,B.57].

Afsuski, bu haqiqat! Biz hammamiz insonmiz va odamlar xato qiladi va bu yaxshi. Zamonaviy dunyoda katta metropolda mashina haydash va xato qilmaslik deyarli mumkin emas, ba‘zan hatto juda jiddiy. Odatiy misol - siz hatto borligini bilmagan yo‘l belgilarini to‘sib qo‘yadigan to‘xtab turgan katta transport vositasi. Yana bir misol, reklamaning ko‘pligida, hatto tajribali haydovchilar uchun ham yo‘l belgilarini sezish qiyin bo‘lishi mumkin, ayniqsa belgilar o‘ng tomonda joylashgan bo‘lsa va hatto qisman daraxt shoxlari bilan to‘sqinlik qilsa va siz keng yo‘l bo‘ylab harakatlanayotgan bo‘lsangiz.

Chap bo‘lakda, bularning barchasini yodda tutishimiz va muayyan vaziyatda boshqa yo‘l harakati qatnashchilarining harakatlarini oldindan aytib berishga va profilaktika choralari ko‘rishga harakat qilishimiz kerak. Bu avtomatik ravishda boshqa avtoullovchilar duch keladigan qiyinchiliklarga befarq qolmasligini anglatadi. Misol uchun, agar siz boshqa haydovchi xatoga yo‘l qo‘yganini va u shunchaki boradigan joyi yo‘q holatda bo‘lganini ko‘rsangiz va haqiqiy baxtsiz hodisa xavfi mavjud bo‘lsa, dono bo‘ling va xavfni bartaraf etish uchun barcha choralarini ko‘ring. (masalan, boshqa transport vositasi o‘tishi uchun sekinlashtiring yoki boshqa transport vositasini manevr qilish uchun joy ochish uchun keyingi qatorga o‘ting).

Haydovchilarning psixologik muammolari.

Siz raqobatda emassiz va sizning atrofingizda raqiblar yo‘q. Ba‘zi avtoullovchilar "mening yo‘lim, men beparvo haydovchini o‘tkazib yubormayman" tamoyiliga ko‘ra haydashadi. Ular boshqa transport vositasini qayta qurish paytida ataylab tezlashadilar va hatto har tomonlama signal berishadi. Ehtimol, bunday haydovchilar boshqa haydovchilarning xatti-harakatlarini shaxsiy haqorat sifatida qabul qilishlari mumkin, hech bo‘lmaganda tashqaridan shunday ko‘rinadi.

Psixologik nuqtai nazardan, yo‘lda bunday xatti-harakatlar qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu muqarrar ravishda his-tuyg‘ularning kuchayishiga (tajovuzkorlik, tirnash xususiyati) va natijada tez charchash va e‘tiborni yo‘qotishga olib keladi. Oxir-oqibat, bu shunchaki xavfsiz emas, chunki to‘qnashuv haydovchilarni tushunmaslik, tajribasizlik va eng og‘ir holatlarda "prinsiplik" tufayli sodir bo‘lishi mumkin [8, B.98]. Shunday qilib, boshqa yo‘l foydalanuvchilarini raqib sifatida qabul qilmang, siz raqobatda emassiz!

Sizning maqsadingiz "A" nuqtasidan "B" nuqtasiga xavfsiz o‘tishdir. Agar kimdir sizning oldingizda qayta qurishni boshlagan bo‘lsa, uni o‘tkazib yuboring, hech qanday holatda aralashmang. Hech kimni qasddan to‘sib qo‘yishga urinmang, atrofingizdagilarning hammasiga kerakli joyga borishlariga imkon bering – bu xavfsiz haydashning asosiy tamoyillaridan biridir. Har bir haydovchi o‘z "dasturi" bo‘yicha haydaydi va sizdan tezroq va tezroq haydaydiganlarga havas qilib bo‘lmaydi.

Shunga qaramay, tezligi siz uchun eng qulay bo‘lgan qatorni tanlashga harakat qiling. Shuni aniq tushunish kerakki, agar siz chap bo‘lakda oqim tezligidan past tezlikda harakat qilsangiz va shu bilan uni sekinlashtirsangiz, bu boshqa haydovchilar tomonidan hurmatsizlik harakati sifatida qabul qilinishi va hatto tajovuzga olib kelishi mumkin (kesish, quvib o‘tish va to‘satdan tormozlash va hokazo.)

Xulosa, haydovchi xulq-atvorining to'g'ri psixologik munosabatini tanlash yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir [8, B.78]. Xavfsiz haydash uchun faqat tinch va muvozanatli holatda haydash va haydash paytida e'tiboringizni imkon qadar yo'l harakati holatiga qarating. Sizni shoshayotgan boshqa haydovchilarning provokatsiyalariga berilmang, haydashning barcha elementlarini shoshilmasdan, xotirjam bajaring.

Boshqa yo'l foydalanuvchilariga e'tiborli bo'ling, hurmat ko'rsating. Shunda sizga ham xuddi shunday munosabatda bo'ladi. Shunday qilib, xorijlik ham, mahalliy tadqiqotchilar ham XX asrgacha psixik holatlarni alohida toifaga ajratmaganlar. Shu bilan birga, ruhiy holatlarning mohiyatini tushunish yo'lida muhim qadamlar qo'yildi. Holat va uni boshdan kechirayotgan shaxs o'rtasidagi bog'liqlikning ajralmasligi haqida, ruhiy holatlar va ruhiy jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlik haqida. Diqqat - bu holat, ruhiy holat, ruhiy holat.

Holat - bu ma'lum vaqt davomida turli xil ruhiy jarayonlarni qamrab oladigan murakkab ruhiy shakllanish [9, B.135].

Ruhiy holatlar, ruhiy hayotning boshqa hodisalari kabi, ko'pincha tashqi muhit ta'siridan iborat bo'lgan o'z sabablariga ega. Kundalik va kasbiy hayotda ko'pchilik odamlarga xos bo'lgan eng keng tarqalgan va tipik ruhiy holatlar quyidagi holatlardir:

- Optimal ish sharoiti - o'rtacha sur'at va intensivlikda amalga oshiriladigan faoliyatning maksimal samaradorligini ta'minlaydi. (kontsentratsiyani oshirish, faol fikrlash, xotirani keskinlashtirish va maqsadning mavjudligi).

- Kuchli mehnat faoliyati holati - ekstremal sharoitlarda ish paytida (ruhiy stress, asab tizimining faolligi oshishi).

- Kasbiy qiziqish holati - mehnat unumdorligida muhim rol o'ynaydi (kasbiy faoliyatning amalga oshirilgan ahamiyati, bajarilgan ish haqida iloji boricha ko'proq ma'lumot olish istagi va istagi). Shuningdek, monotonlik, charchoq, stress va boshqalar [12, B.54].

Ruhiy holatlar tuzilishini o'rganish holatlarning shakllanishining beshta faktini aniqlashga imkon berdi. Kayfiyat, muvaffaqiyat ehtimolini baholash, motivatsiya darajasi, uyg'onish darajasi (tonik komponent) va faoliyatga munosabat. Ushbu besh fakt o'z vazifalari bo'yicha har xil bo'lgan uchta davlat guruhiga birlashtirilgan:

- 1) Motivatsion - rag'batlantirish (kayfiyat va motivatsiya).

- 2) Hissiy - baholovchi.

- 3) Faollashtirish - energiya (uyg'onish darajasi).

Eng muhim va mazmunli motivatsion - rag'batlantiruvchi davlatlar guruhidir [13, B.54].

Ularning funksiyalariga uning faoliyati subyekti tomonidan ongli ravishda rag'batlantirish, uni amalga oshirish uchun ixtiyoriy harakatlarni kiritish kiradi. Bu holatlarga quyidagilar kiradi: qiziqish, mas'uliyat, konsentratsiya va boshqalar.

Ikkinchi guruh holatlari funksiyasi - bu ehtiyojlarning hissiy tajribasi, ushbu faoliyatga munosabatni baholash va unga asoslangan faoliyat uchun motivatsiya shakllanishining boshlang'ich, ongsiz bosqichidir. Uning tugallanishi - natijani baholash, shuningdek, faoliyatning mumkin bo'lgan muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligini prognoz qilish. Uchinchi guruh holatlarining boshqa barcha holatlardan oldingi vazifasi uyg'onish - psixikaning ham, butun organizmning ham faolligini yo'q qilishdir. Faoliyatning uyg'onishi qondirishni talab qiladigan ehtiyojning paydo bo'lishi, faoliyatning yo'qolishi - ehtiyojdan zavqlanish yoki charchoq bilan bog'liq.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Mohinur, D., & Rahimjon, U. (2022). A Study Of Memory Processes And Their Development In Preschool. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 62-65.
2. Rahim, U. (2021, May). SOCIAL FACTORS OF THE INTERDEPENDENCE OF MENTAL AND PHYSICAL ACTIVITY. In *Archive of Conferences* (Vol. 25, No. 1, pp. 6-7).
3. Usmonov, R. (2022). O‘SMIRLAR XULQIDA NAMOYISHKORLIK G‘AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI. *Science and innovation*, 1(B8), 127-135.
4. Usmonov, R. (2022). O‘SMIRLIK DAVRI SHAXSIGA XOS ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR. *Science and innovation*, 1(B8), 120-126.
5. Raxmonovich U. R. O‘SMIRLIK DAVRIDA NAMOYISHKORLIK, G‘AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO‘LISHI //INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 87-97.
6. Raxmonovich, Usmonov Rahimjon. "O‘SMIRLIK DAVRIDA NAMOYISHKORLIK, G‘AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO‘LISHI." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 1.12 (2022): 87-97.
7. Raxmonovich, U. R. (2022). O‘SMIRLIK DAVRIDA NAMOYISHKORLIK, G‘AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO‘LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.
8. Raxmonovich U. R. O‘SMIRLIK DAVRIDA NAMOYISHKORLIK, G‘AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO‘LISHI //INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 87-97.
9. Raxmonovich, Usmonov Rahimjon. "O‘SMIRLIK DAVRIDA NAMOYISHKORLIK, G‘AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO‘LISHI." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 1.12 (2022): 87-97.
10. Raxmonovich, U. R. (2022). O‘SMIRLIK DAVRIDA NAMOYISHKORLIK, G‘AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO‘LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.
11. Rakhmonovich U. R. CHARACTERISTICS OF DEMONSTRATIVENESS, ENTHUSIASM AND AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 820-824.
12. Rakhmonovich, Usmanov Rahimjon. "CHARACTERISTICS OF DEMONSTRATIVENESS, ENTHUSIASM AND AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 820-824.
13. Rakhmonovich, U. R. (2022). CHARACTERISTICS OF DEMONSTRATIVENESS, ENTHUSIASM AND AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 820-824.
14. Rakhmanovich R. U., Rakhmanovna U. F. EASTERN THINKERS’VIEWS ON NATIONAL FOLK GAMES AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF A CHILD’S PERSONALITY //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 3.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz